

8

**semi
nário**

**docomo
mo sp**

**a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos**

CONCURSO COMO PRÁTICA: O PROCESSO DE PESQUISA

Contest as practice: the research process

Concurso como práctica: el proceso de investigación

TEIXEIRA, Beatriz Agostini

Mestranda, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade de São Paulo.

beatrizagostiniteixeira@usp.br

OBA, Marina

Doutora, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade Federal do Paraná.

marina.oba@gmail.com

MORO, Daniela

Mestranda, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura Universidade

Federal do Rio Grande do Sul.

danielamoro.arg@gmail.com

RESUMO

Em setembro de 2021, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, foi aberta ao público a exposição “Concurso como prática: a presença da arquitetura paranaense”, de autoria de Fábio Domingos Batista, Alexandre Ruiz Rosa e Marina Oba, com curadoria de Elisabete França. O objetivo do presente artigo é apresentar os métodos, as fontes, e os acervos que integraram os processos de investigação e fundamentação da Exposição, conduzidos por Marina Oba, Daniela Moro, Beatriz Teixeira, Gabriel Tomich e Julia Centeno.

Palavras-chave: Concurso, Exposição, Acervo.

ABSTRACT

In September 2021, at the Oscar Niemeyer Museum, in Curitiba, the exhibition “Contest as a practice: the presence of Paraná architecture” was opened to the public, made by Fábio Domingos Batista, Alexandre Ruiz Rosa and Marina Oba, curated by Elisabete França. The purpose of this article is to present the methods, sources, and collections that integrated the research and foundation processes of the Exhibition, conducted by Marina Oba, Daniela Moro, Beatriz Teixeira, Gabriel Tomich and Julia Centeno.

Keywords: Contest, Exhibition, Archive.

RESUMEN

En septiembre de 2021, en el Museo Oscar Niemeyer, en Curitiba, fue abierta al público la exposición “Concurso como práctica: la presencia de la arquitectura paranaense”, de Fábio Domingos Batista, Alexandre Ruiz Rosa y Marina Oba, con curaduría de Elisabete França. El propósito de este artículo es presentar los métodos, fuentes y colecciones que integraron los procesos de investigación y fundación de la Exposición, realizados por Marina Oba, Daniela Moro, Beatriz Teixeira, Gabriel Tomich y Julia Centeno.

Palabras clave: Concurso, Exposición, Archivo

CONCURSO COMO PRÁTICA: O PROCESSO DE PESQUISA

Introdução

A prática de concursos de arquitetura tem seu regime prático próprio, e resulta na instituição de novas relações de complexidade com acervos e fontes documentais escritas e imagéticas.

O concurso de arquitetura significa, muitas vezes para arquitetos e arquitetas, a possibilidade de experimentação e liberdade que pouco se desfruta na construção privada. Podem, assim, exercer com mais liberdade sua capacidade de criar. Tem-se o concurso público como um meio mais democrático de se obter obras que representam o potencial máximo de projeto para cada momento específico da história. Profissionais reconhecidos que discutem a cidade e a arquitetura escolhem a proposta considerada mais adequada, legitimando as premiações e os projetos. De um conjunto grande de projetos, que certas vezes chega à casa dos três dígitos, apenas um é escolhido como o vencedor – o que não necessariamente significa ser construído em grande parte dos concursos de arquitetura no Brasil (SUZUKI, 2016). De acordo com os dados levantados para a Exposição Concurso como Prática, dos 73 projetos paranaenses premiados em primeiro lugar entre 1948 e 2020, apenas 21 foram construídos até o ano de 2021.

Elisabete França, curadora da "Exposição Concurso como Prática: A presença da arquitetura paranaense", exposta entre setembro e dezembro de 2021 no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, ressalta as equipes de arquitetura paranaenses que têm se destacado no cenário nacional a partir dos anos 1960, quando Curitiba passou a ser promovida como modelo de urbanismo visionário. Os projetos vencedores e construídos expostos na Mostra ilustram uma pequena parcela da prática profissional que faz parte dessa história. Mais do que uma síntese heroica de participação em concursos, priorizou-se investigar a trajetória dos sujeitos envolvidos nessa prática recorrente, a fim de se incluir novos personagens e abrir novas possibilidades de narrativa.

Com o objetivo de fundamentar a Exposição, os trabalhos de pesquisa tiveram como ponto de partida a catalogação dos projetos de arquitetura que receberam qualquer premiação nos concursos em que participaram. As fontes da pesquisa foram: (1) artigos, dissertações e teses sobre o tema; (2) acervos digitais e físicos de publicações periódicas; (3) acervos pessoais de arquitetos ou familiares; e (4) formulário aberto.

Entende-se que atravessar essa diversidade de acervos é também compreender a multiplicidade dos discursos possíveis e, ao mesmo tempo, decifrar a singularidade da trajetória dos arquitetos envolvidos (MORTIMER, J.; DRUMMOND, W, 2020). A pesquisa foi desenvolvida por Marina Oba (UFPR), Daniela Moro (UFRGS), Beatriz Agostini Teixeira (USP), Gabriel Tomich (UFRGS) e Julia Centeno (então estudante do ensino médio).

Optou-se por um recorte temporal entre 1948 e 2020. A data de início é uma referência para o Movimento Moderno no Paraná, quando o governador à época escolheu construir o projeto de autoria do arquiteto Rubens Meister e Eugênio Oswaldo Grandinetti, terceiro colocado no Concurso para o Teatro Oficial do Estado do Paraná (Teatro Guaíra). O projeto possui características modernistas e assumia um compromisso do Estado com aquilo que se entendia como modernidade.

Mas é na década de 1970 que a primeira geração da arquitetura paranaense foi objeto de atenção da crítica nacional, com resultados expressivos e sequenciados em concursos públicos de arquitetura, caracterizando o modernismo de Curitiba (XAVIER, 1986; ZEIN, 1986; SEGAWA, 1998; DUDEQUE, 2001; GNOATO, 2009; BASTOS, ZEIN, 2008). E assim, sucederam anos de premiações, até a década de 1980, quando a frequência de concursos reduziu, por conta do contexto econômico desfavorável. A historiografia da produção arquitetônica paranaense encerra seus relatos nesse momento. A assimilação do recorte temporal que abrange 72 anos permite a revisão historiográfica da arquitetura paranaense e busca rever a narrativa sobre a produção de concursos no Estado – prática que se manteve presente durante todos esses anos. No entanto, a quantidade de projetos premiados em concursos ao longo deste período é enorme, o que levou a definição de um recorte mais específico para a Exposição. Incluiu-se premiações de natureza profissional de projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo, conquistadas por equipes que se identificaram como paranaenses no ato de inscrição. As exceções a essa identificação são as equipes de São Paulo compostas por arquitetos e urbanistas que se estabeleceram em Curitiba ao longo das décadas de 1950 e 1960 e que continuaram compondo equipes localmente e conquistando premiações nacionais e internacionais. Ficaram de fora, portanto, concursos de ideias, de textos, de estudantes, sem reconhecimento acadêmico ou documentação comprobatória da instituição organizadora, concursos na escala do objeto, equipes

inscritas como sendo de outro Estado e premiações outras que não se caracterizaram como forma de contratação de projeto.

Sistematização

A primeira parte da pesquisa teve início na revisão bibliográfica de trabalhos acadêmicos. Construíram a bibliografia base a tese da Maria Helena Flynn (2001), pela FAU/USP; a dissertação (2004) e a tese (2010) de Paulo Pacheco, pela FAU/UFRGS; a tese de Eduardo Hideo Suzuki (2016), pela FAU/USP; e a dissertação de Fabiano José Arcadio Sobreira (2018), pela FAU/UNB. Os trabalhos estabelecem um panorama que contextualiza a produção de arquitetura a partir de concursos públicos. Ainda, coletou-se informações específicas sobre arquitetos e concursos em outros trabalhos acadêmicos (JANUÁRIO, 2018; FILHO, 2010; SANTOS, 2011; SANTOS, 2002).

Essa primeira etapa buscou a construção de uma base inicial que reuniu todos os concursos dentro dos critérios estabelecidos. O processo, porém, iluminou também as lacunas que a "história oficial", legitimada pelo crivo da academia. Os projetos esmiuçados na maioria das vezes são apenas os vencedores e em muitas ocasiões ocultaram-se os coautores, colaboradores e consultores. Muitos dos envolvidos, mesmo não constando enquanto líderes de equipe, dedicaram toda a sua prática profissional à produção de concursos públicos. Assim, julga-se importante incluir projetos que receberam outras premiações e todos os sujeitos envolvidos no processo.

Frente aos primeiros dados, organizou-se uma primeira tabela base em ordem cronológica que incluiu todos os projetos de arquitetura levantados. Julgou-se relevante inserir o contexto histórico do recorte temporal adotado, separados por ano (colunas) e relevância do contexto (linhas). As linhas classificam o contexto (internacional, latino americano, nacional, artístico e editorial) e concursos (premiações paranaenses, e outras premiações relevantes para a história). Essa tabela serviu para a interpretação de referências, influências, períodos de efervescência ou declínios.

No entanto, como o problema da pesquisa não era apenas identificar o contexto, mas sim todos os sujeitos, reduziu-se a escala de análise a fim de observar cada um dos concursos: quando foram divulgados e realizados, início e término de sua respectiva construção, participantes de cada equipe de projeto, etc. Assim, na segunda etapa da pesquisa, trabalhou-se com as fontes primárias, de modo a revisar, compatibilizar, preencher lacunas e certificar datas.

Os periódicos foram o principal veículo de difusão dos concursos de arquitetura no Brasil, em especial entre os anos 1930 e 1970 (SOBREIRA, 2018). Fez parte da pesquisa o acervo digital da Revista Acrópole (entre 1938 e 1971); a Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional (que disponibiliza o acervo das revistas Arquitetura e Urbanismo, AU e Módulo); e o acervo digital da revista Projeto (site próprio). No caso da Hemeroteca Digital e da Revista Projeto a busca ocorreu por palavras-chave, sistema de pesquisa disponibilizado no próprio site. Nos outros casos, a busca foi feita manualmente entre as páginas das edições.

O fechamento das instituições acadêmicas e culturais em decorrência da pandemia por covid 19 afetou a pesquisa, desenvolvida entre janeiro e agosto de 2021. Assim, os arquivos da pesquisa foram restritos aos acervos de periódicos disponíveis para consulta online. Também fez parte da fonte primária de consulta os acervos digitais de concursos públicos disponíveis pelas instituições organizadoras (Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB, Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB e instituições privadas). A prospecção digital se mostrou bastante eficiente para premiações conquistadas a partir dos anos 2000 e especialmente depois de 2010. Porém, passados alguns anos da realização desses concursos muitos servidores e links saíram do ar, e o acesso à informação lá contidas se perdeu.

Na tentativa de alcançar informações que ainda não tinham sido contempladas na pesquisa, criou-se um formulário público de manifestação de equipes paranaenses premiadas até 2021. O formulário foi divulgado nas redes sociais e recebeu 45 respostas. O formulário cumpriu uma função de verificação de dados, já que quase todas as respostas já estavam sendo consideradas.

No entanto, para preencher lacunas, foi necessário consultar acervos pessoais e profissionais, cujo acesso nos foi gentilmente cedido, mesmo diante do desafiador cenário pandêmico de 2021. Pinçamos projetos específicos destes ricos e poucos explorados acervos, tratando de digitalizar publicações, pranchas, memórias, desenhos, editais e fotografias inéditas, fundamentais tanto para a pesquisa quanto para a Exposição.

Todas as informações encontradas nas fontes primárias aumentaram a perspectiva da pesquisa. O arquivo condicionou a narrativa criada a partir dele, submetendo tudo aquilo que foi possível imaginar com as informações ali encontradas. A partir do próprio acervo

determinaram-se as colunas a serem preenchidas numa segunda tabela base, onde cada uma das 252 linhas correspondia a um projeto selecionado. Foram coletadas as informações de ano, abrangência do concurso (nacional, regional, municipal, internacional), entidade organizadora, premiação (1º, 2º, 3º, ou menções honrosas), cidade de origem da equipe, equipe (autores, colaboradores, consultores), júri, início e fim da construção (quando fosse o caso), cidade do concurso, publicações e bibliografia (Figura 1).

Os dois momentos da pesquisa ilustram um processo que se apropria de um certo jogo nas “escalas de análise” (LEPETIT, 1998). Na primeira etapa privilegiou-se as estruturas, as invariantes culturais, o conjunto do trabalho de gerações, demonstrando mais atenção na análise de longa duração. Já a segunda etapa do processo demonstra, por outro lado, uma atenção em cada um dos concursos, buscando coletar informações na prática específica de cada narrativa.

Ano do concurso	Tipo de Concurso	Obra	Premiação	Cidade de origem	Equipe	Júri	Construção Início	Fim	Cidade do concurso	Publicações	(Fontes)	
1948		Teatro Oficial do Estado do Paraná (Teatro Guaia)	3º prêmio	Curitiba/PR	Rubens MEISTER Eugênio Oswald Grandinetti	Arg. Isai de Aguiar Maciel Baldino Paggi Diard Camargo Alberto Pires de Miranda; Ernesto Guimarães Júnior; Frederico Barbeta	1952	1974	Curitiba/PR		CARVALHO, BATISTA, CHESA, 2019	
1957	Concurso Público Nacional (Org. IAB/SP)	Paço Municipal de Campinas	5º prêmio	São Paulo/SP	Alfredo Pisanzi; Fábio Penteado; Colaboradores: José Maria Gandolfi;	Arg. Rino Levi; Arg. Afonso Eduardo Riedy; Arg. Umberto Avenente	1966	1968	Campinas/SP	Arquit. n. 200 (1957) publicação somente 1º e 3º prêmio	PACHECO, 2004; SOBRERA, 2018; BOMELLI-Fazio Landucci, 2019	
1958	Concurso Público Nacional (Org. IAB/SP)	Geladão do Clube Atlético Paulistano - São Paulo	2º prêmio	São Paulo/SP	Pedro Paulo de Mello Saravá; Julio José Franco Neves; Colaboradores: José Maria Gandolfi; Luiz Forte Netto;	Arg. Rino Levi; Arg. Rino Chizz; Arg. Eduardo Corioia	1957	1961	São Paulo/SP	Habitat, n. 47 (Março de 1958)	PACHECO, 2004; SOBRERA, 2018; PACHECO, 2010	
1958	Concurso Público Nacional (Org. IAB/RS)	Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul	2º prêmio	São Paulo/SP	Pedro Paulo de Mello Saravá; Maurício T. Schneider; João Willern; José Maria Gandolfi; Luiz Forte Netto;	Arg. Alcide Gil Brunoy; Arg. André da Rocha Miranda; Arg. Manoel José de Carvalho Meir; Arg. Rino Levi; Arg. Sérgio de Vasconcelos	1961	1967	Porto Alegre/RS	Arquit. n. 241 (Novembro de 1958)	PACHECO, 2004; SOBRERA, 2018; PACHECO, 2010	
1959	Concurso Regional (PACHECO, 2004) / Concurso	Sede Harmonia Clube de Tênis (1º concurso)	1º prêmio	São Paulo/SP	Fábio Penteado; José Maria Gandolfi; Luiz Forte Netto;	Arg. Fábio Penteado; Arg. José Maria Gandolfi; Arg. Luiz Forte Netto	não executado	não executado	São Paulo/SP	Arquit. n. 260 (1960) - CAPA	PACHECO, 2004; SOBRERA, 2018; PACHECO, 2010	
1959	Concurso Público Nacional	Censo Evangélico de Porto Alegre/RS	5º prêmio	São Paulo/SP	Francisco Patraco; José Maria Gandolfi;				sem informações	Porto Alegre/RS	PACHECO, 2004	
1959		Sede Social do Jockey Clube de São Paulo	1º prêmio	São Paulo/SP	Carlos Millari; Angelo Willern; Maurício Tull. Schneider; Colaborador:	Arg. Leoni da Costa Lima; Arg. Maurício Roberto; Arg. Oswaldo Arthur Bratke	não executado	não executado	São Paulo/SP	Arquit. n. 230 (1960) Módulo, n. 16 (1959)	PACHECO, 2004; SOBRERA, 2018; SANTOS, MISHA, 2011; PACHECO, 2010	
1960	Concurso Público Nacional	Sede Clube Israelita Recreio Macaé/SP	2º prêmio	São Paulo/SP	Roberto Luiz Gandolfi; Luiz Silvetti Filho;				sem informações	São Paulo/SP	Habitat, n. 64 (1961)	PACHECO, 2004; SOBRERA, 2018
1961	Concurso Público Nacional (Org. Gov de São Paulo)	Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo	2º prêmio	São Paulo/SP	Eduardo Kneese de Mello; José Maria Gandolfi; Joel Ramalho Junior; Luiz Forte Netto; Francisco Patraco; Colaboradores: Sílvia de Oliveira, Roberto Gandolfi, Luiz Silvetti Filho;	Arg. João de Castro Mello; Arg. Oswaldo Arthur Bratke; Arg. Paulo Antonio Ribeiro; Arg. Roberto Rubens Botti	1968		São Paulo/SP	Arquit. n. 271 (Junho de 1961) Arquit. n. 273 (Agosto de 1961) Arquit. n. 274 (Setembro de 1961) Módulo, n. 24, v.5 (Agosto de 1961)	PACHECO, 2004; SOBRERA, 2018; PACHECO, 2010	
1961	Concurso Público Nacional	Sede de Campo Jockey Clube de SP	4º prêmio	São Paulo/SP	Eduardo Kneese de Mello; Joel Ramalho Junior; Sílvia de Oliveira				sem informações	Campinas/SP	Arquit. n. 288 (Nov 1962) publicados 1º, 2º e 3º prêmios	PACHECO, 2004; SOBRERA, 2018; JANUARIO, 2018.
1961	Concurso fechado por	Hospital do Coração/SP	1º prêmio	São Paulo/SP	Joel Ramalho Junior; Sílvia de Oliveira;					SP	São Paulo/SP	JANUARIO, Isabela, 2018
1961	Concurso fechado por	Hospital Força Pública de Barra Bonita/SP	1º prêmio	São Paulo/SP	Joel Ramalho Junior; Sílvia de Oliveira;						São Paulo/SP	JANUARIO, Isabela, 2018
1962	Concurso fechado	Santa Monica Clube de Campo	1º prêmio	São Paulo/SP	Francisco Moraes; José Maria Gandolfi;							PACHECO, 2004; SANTOS, MISHA, 2011.
1962	Concurso	Agência Banco do Estado de São Paulo - Banpop	2º prêmio	São Paulo/SP	Eduardo Kneese de Mello;	Arg. João Batista Vilanova Artigas Arg. João de Castro Mello	1964 (SAPRO)	1977 (Jantoni)	Colombo/PR			PACHECO, 2004;
1962	Concurso	Ginásio São Domingos/SP	2º prêmio	São Paulo/SP	Eduardo Kneese de Mello;				sem informações	Brasília/DF		PACHECO, 2004;
1962	Concurso Público Nacional	Instituto Educacional Senechal Concordia/RS	2º prêmio	São Paulo/SP	Francisco Moraes; José Maria Gandolfi; Luiz Forte Netto; Joel Ramalho Junior	Arnold W. Schneider; Alfredo Matti; Arg. Emil Benci; Arg. Claudio Luiz Anselo; Arg. Arminio Wundhausen.			sem informações	São Leopoldo/RS	Arquit. n. 271 (Junho de 1961) Arquit. n. 68 (Jun de 1962) - 1º prêmio publicado Módulo (dez de 1962) - 1º e 3º prêmio publicado	PACHECO, 2004; SOBRERA, 2018

Figura 1. Fragmento da tabela de sistematização de dados de pesquisa. Na imagem aparecem 16 linhas correspondentes a 16 concursos. As colunas representam: ano do concurso; tipo de concurso; nome do concurso; premiações; equipes e respectivas cidades de origem; júri; início e término de construção; cidade do concurso, publicações e fontes de pesquisa. Fonte: As Autoras, 2021.

Produtos

Devido ao volume de informações levantados, duas tabelas extensas, foi necessário estabelecer um escopo mais específico para a Exposição. Uma linha do tempo, quarenta maquetes e cinco infográficos temáticos reúnem o resultado dos 252 projetos selecionados. Cada um dos conjuntos respeita uma lógica própria e traz consigo um argumento específico.

Esse processo também se beneficiou de um certo jogo de escalas. Ora se escolheu olhar para a curta duração, expondo documentos originais e projetos específicos, ora para a longa-duração com a linha do tempo e infográficos, vislumbrando um movimento coletivo, uma revisão historiográfica da arquitetura paranaense.

A linha do tempo (Figura 2) incorpora a linearidade temporal de modo a demonstrar períodos mais férteis e períodos mais escassos em termos de concursos de arquitetura. Buscando uma leitura mais clara para uma exposição, constam somente data e equipe do concurso.

Figura 2. Fragmento da Linha do Tempo montada para a Exposição Concurso como Prática. Fonte: Equipe Concurso como Prática, 2021 (Foto gentilmente cedida por João Vitor Sarturi).

As maquetes e desenhos (Figura 3) foram reconstruídas a partir das pranchas originais dos projetos do acervo pessoal dos arquitetos. Quarenta projetos foram selecionados a partir da leitura da linha do tempo pela curadora, Elisabete França, que apontou os

projetos com maior relevância histórica, ao seu ver, expostos através de produtos gráficos padronizados. Uma situação, plantas, cortes, e uma maquete de papel de mesma escala foram reconstruídos a partir das pranchas originais dos projetos do acervo pessoal de cada um dos arquitetos selecionados. As pranchas foram escaneadas, e os projetos foram redesenhados utilizando a ferramenta de desenho vetorial, o AutoCad. Já as maquetes de papel foram feitas a partir dos redesenhos, pelo maquetista Carlos Alberto Silva. Ainda que os projetos tenham sido selecionados pela relevância temporal, foram dispostos subvertendo essa lógica e agrupados em conjuntos que sugerem relações de programa, escala e forma, fazendo associações inéditas entre projetos.

Figura 3. Exemplo de disposição das maquetes e desenhos na exposição. Foto de João Vitor Sarturi. Na imagem: 1º lugar na Concurso para Estação Antártica Comandante Ferraz, projeto de Estudio41. Fonte: Equipe Concurso como Prática, 2021 (Foto gentilmente cedida por João Vitor Sarturi).

Os infográficos, por sua vez, assumem o formato circular, de modo a dissolver vícios de hierarquia, e tratam de cinco discussões importantes ao se tratar de concursos (Figura 4). Após um longo processo de pesquisa, os infográficos constituem uma síntese das informações encontradas nos acervos da pesquisa. A potência do arquivo reside na possibilidade de evidenciar informações que possibilitam narrativas, nesse caso, cinco. As informações foram organizadas de forma para facilitar a leitura do visitante. O infográfico “Projetar e Construir” revela uma desproporção desanimadora entre as quantidades de projetos desenvolvidos e de obras efetivamente construídas. “Origens e destinos” aborda a abrangência territorial das reflexões de projeto conduzidas pelas equipes. “Colaborações” discute as relações entre profissionais de Arquitetura e

Urbanismo em equipes de concurso, revelando pontualidade, recorrência, permeabilidade e durabilidade das conexões e dos grupos. “Trajetórias pessoais” mapeiam as premiações em concursos ao longo das trajetórias individuais dos premiados. Por fim, “Mulheres” revela uma dominância da participação masculina em equipes de concursos. Esta tendência começa a se transformar com mais potência a partir de 2015, com o aumento de equipes mistas, de equipes com liderança compartilhada entre homens e mulheres e equipes exclusivamente femininas.

Figura 4. Cinco infográficos elaborados como síntese das informações pesquisadas. Fonte: Equipe Concurso como Prática, 2021 (Foto gentilmente cedida por João Vitor Sarturi).

Conclusão

Ao final, a Exposição mostra os resultados alcançados desde a primeira geração de arquitetos, até a nova geração que atua hoje no estado. De acordo com Elisabete França (2022), apesar da diversidade das soluções e posturas, o que une todos eles é "uma arquitetura que tem suas referências na tradição modernista, mas que busca superá-la com novas linguagens em consonância com a contemporaneidade".

Os produtos da Exposição constam no catálogo editado pelo Museu Oscar Niemeyer (2022), conjuntamente com textos e registros da Mostra. O Projeto Cultural trouxe à luz não só a importância da contratação de projetos utilizando o concurso público, mas principalmente a tradição paranaense em participar dessa prática de projeto. Ensinada

pelos arquitetos migrantes de São Paulo que vieram para o Paraná na década de 1960, e que de geração em geração foi passada por professores e mestres.

Durante o processo de depuração dos produtos expostos, podemos ressaltar dois fatores relevantes. Primeiramente é imprescindível a discussão da constituição de acervos digitais (com base em arquivos nato-digitais ou digitalizados). A digitalização é uma prática fundamental para ampliar acesso e firmar o compromisso de democratizar a informação. O momento pandêmico só amplificou a discussão em cima da democratização do acesso ao acervo. Ainda, análises que envolvem extensa quantidade de dados são especialmente desafiadoras de serem lidos e divulgados em meios analógicos.

O ponto importante é que durante o processo de depuração dos produtos expostos, muitas informações coletadas foram cortadas: contexto, tipo de concurso, entidade organizadora, júri, datas de construção, e fontes. Para a exposição, existiu um processo de síntese entre as tabelas organizadas no processo de pesquisa e os produtos finais. De qualquer maneira, a incompletude é uma característica inerente de qualquer pesquisa. Esta, desenvolvida para a exposição “Concurso como Prática”, não é diferente. O inventário foi interrompido não pela sensação de esgotamento, mas pela necessidade de se concretizar um estado atual. Lacunas e questionamentos invariavelmente se revelam ao longo do percurso, incomodando não apenas os autores, mas também o atento público leitor. A exposição reuniu um primeiro olhar, uma revisão historiográfica, novas associações entre projetos. E, longe de esgotar as possibilidades que o acervo possui, compartilhamos o convite para novos olhares críticos para essa produção.

Com uma extensa base de pesquisa, uma exposição realizada em Curitiba, e um catálogo impresso (Figura 5), perspectivas e objetivos bastantes positivos se deslumbram sobre horizontes próximos. O desejo para o desafio futuro é construir um banco de dados que disponibilize os resultados da pesquisa de maneira digital.

Figura 5: Catálogo da Exposição “Concurso como Prática”. Fonte: As Autoras, 2022.

Referências:

FILHO, Raimundo Nonato Veloso. **Arquitetos Paulistas e os Concursos Nacionais de Arquitetura: 1990 a 2010**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

FLYNN, Maria Helena de Moraes Barros. **Concursos de Arquitetura no Brasil 1850-2000: sua contribuição ao desenvolvimento da arquitetura**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

JANUÁRIO, Isabella Caroline. **A arquitetura de Joel Ramalho Junior, Leonardo Oba e Guilherme Zamoner nos anos 1970: concursos nacionais, respostas curitibanas**. Dissertação de Mestrado Universidade Estadual de Maringá. - 2018.

MORTIMER, J.; DRUMMOND, W. **Genealogia do sujeito e da imagem: Aracy Esteve Gomes no seu tempo**. In: _____ (org). *Entre imagem e escrita: Aracy Esteve Gomes e a cidade de Salvador*. Salvador: Edufba, 2020. pp. 116-209.

OBA, Leonardo Tossiaki. **Arquitetura no papel**. A obra não construída como referência histórica. *Arquitextos*, São Paulo, ano 15, n. 180.03, Vitruvius, maio 2015.

<<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.180/5558>>. Acesso em 13 de abril de 2019.

PACHECO, Paulo Cesar Braga. **O risco do Paraná e os Concursos Nacionais de Arquitetura. 1962 - 1981**. Dissertação de Mestrado – Curso de Mestrado em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em convênio com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná - 2004.

_____. **A Arquitetura do Grupo do Paraná 1957-1980**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2010.

ROSA, Alexandre Ruiz; FRANÇA, Elisabete; DOMINGOS, Fábio; OBA, Marina. **Concurso como prática**. 1. ed. Curitiba: Museu Oscar Niemeyer, 2022. v. 1. 304p

SANTOS, Michelle Schneider. **A arquitetura do escritório Forte Gandolfi 1962-1973**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011.

SANTOS, Valéria Cássia dos. **Concursos de Arquitetura em São Paulo**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

SOBREIRA, Fabiano José Arcadio. Dinâmicas do Jogo: **Concursos de Arquitetura em Revista: 1935 a 1971**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade de Brasília, Brasília, 2018.

SUZUKI, Eduardo Hideo. **Concursos de arquitetura e urbanismo o Brasil de 1984 a 2012: a eficiência dos concursos públicos nacionais**. Tese Doutorado – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - São Paulo, 2016. Orientador: Prof. Dr. Bruno Padovano.